

Transcripción entrevista

Gina Tost

ENTREVISTADA	Gina Tost
FECHA	04/03/2019
LUGAR	C/ Mallorca, 103 (Factory 103)
DURACIÓN	51:01
IDIOMA ENTREVISTA	Catalán

[Inicio de la entrevista]

E: Hola Gina. Has estat seleccionada per ser una comunicadora digital influent, és a dir una professional del sector de la comunicació interessada, activa i amb capacitat per adaptar-te als entorns digitals i als mitjans socials, amb certa influència. Estaries d'acord amb aquesta etiqueta?

G: Sí. De fet crec que no treballaria de res del que he fet fins ara si no haguessin existit les xarxes socials, des de les primeres fins a les últimes. És a dir, jo vaig estudiar disseny... De fet jo volia fer informàtica [riu], perquè m'agradaven molt els ordinadors, la programació i tal... però vaig estudiar disseny aplicat a les màquines, és a dir, animació 2D, 3D, pàgines web, cairons... tot el que sigui disseny de pantalla, a l'ESDI, perquè em van dir que jo no era suficientment bona per fer informàtica.

E: ¿La institució?

G: No, els meus pares, l'entorn, els professors... Em van dir, ostres, és que és molt difícil, "estàs segura que vols fer això?". Total, que em van treure la idea del cap... ara que estem aquí intentant apoderar les dones a mi em van fer petita, i clar, quan tens 18 anys t'ho creus. Total, que vaig acabar fent disseny, però des de feia molt de temps jo tenia un blog... un blog que visitava molta gent, escolta, que... Encara recordo el dia que vaig arribar a [rebre] 1.000 visites diàries. I després recordo que quan vaig passar a vídeo eren 5.000 visites diàries. Clar, estem pensant en una època que no hi havien telèfons mòbils intel·ligents.

E: De quina època estem parlant?

G: Estem parlant d'abans del 2000.

E: Abans de la popularització dels mitjans socials.

G: Sí, sí, tu per connectar-te a Internet t'havies d'espera a les 18h de la tarda, desconnectar el telèfon perquè ningú et truqués i poder connectar-te a Internet... o sigui, tenir 5.000 persones diferents del món visitant allò era, ostres, com tenir 5.000 persones entrant en una botiga. Físicament. Però com que em vaig dedicar a fer això i feia vídeo abans de l'existència de youtube... o sigui jo vaig inventar Youtube abans de Youtube... el que passa que mira, ha passat el que ha passat [riu].

E: És a dir, tu gravaves vídeos...?

G: Jo gravava vídeos i els penjava en el meu propi servidor. I vaig programar el meu propi reproductor de vídeo, amb flash. No hi havia Youtube; aleshores com penjaves vídeos a la xarxa? Ho havies de fer tu... Per això dic que vaig inventar un Youtube abans de Youtube, el que passa que només penjava jo vídeos en aquell Youtube i es podien veure només a través del meu blog.

E: És a dir, un usuari entrava al teu blog, veia el vídeo i ho podia comentar?

G: Ho podia fer tot! Com en un blog normal, però els vídeos només eren meus. Era el meu videoblog. Abans es deia vídeoblog. Aleshores, les xarxes socials em van donar com aquests "spread"... [dubta amb la paraula]. És queestic tot el dia parlant en anglès i... ja ho traduiràs... doncs "spreading" de tot això, és a dir, jo tenia un blog que era com una illa en un desert amb els millors cocos i els millors mojitos, però havies d'agafar un transatlàntic... havies de saber que hi havia un transatlàntic que et portava fins a aquell blog on hi havien aquells cocos. Amb les xarxes socials vaig poder exportar aquells cocos i aquells mojitos per dir, escolta, aquí, a través de l'hipervincle, en aquí podeu trobar cocos i mojitos que estan super bé. Llavors a partir d'aquí els mitjans de comunicació em van començar a trobar i a seguit d'això vaig començar a treballar per: des de la NHK japonesa, que és la televisió pública japonesa, fins a Televisa México; és a dir d'un cantó a l'altre del globus. He treballat per tot el món i això no hagués sigut possible si aquesta gent, a través de les xarxes socials, no hagués trobat el meu contingut, perquè trobar-ho a través de la web era molt difícil, és a dir, havies d'anar a buscar una cosa molt determinada. Aleshores, sí que és veritat que les xarxes socials em van donar aquest accés en el meu petit reducte que era el meu blog, i a partir d'aquí...

E: Et van donar presència.

G: Sí, però era una multi presència. Jo només estava en el meu blog, en canvi quan tu vas i estàs a Twitter, o estàs a Myspace, o estàs a Fotolog i tal... Tothom es connectava cada dia allà. I allà doncs consumies contingut de molts tipus: i ara segueies amb un, i després saltaves a un altre... A través de la web era més difícil fer això. És el que et dic, eren com unes illes separades i de l'altra manera estaves com en una península.

E: Perquè tu li dius xarxes socials, encara que en el nostre estudi ens referim al terme mitjans socials per englobar també Wikipedia o altres mitjans on el contingut és creat pels usuaris, però vaja...

G: Sí, és el mateix. De fet és que amb anglès jo crec que fins i tot té una... “Social Networks” té fins i tot un altre significat, un tercer significat al que nosaltres li diem. O sigui fins i tot jo crec que depèn de l’idioma... fins i tot la referència mental que tu tens d’allò que estas parlant canvia, perquè a més no la fem servir de la mateixa manera... és a dir, hi ha gent que... per exemple ara que parlaves de la Wikipedia, de la Viquipèdia, els Viquipedistes al final no deixen de tenir la seva pròpia xarxa social, és a dir, en la que competeixen, per exemple, per penjar l’article “3 milions”, no?, dins de la plataforma, o el que fa més [d’articles], o el que retoca, o aquell tiu que està especialitzat en botànica... és la seva pròpia idiosincràsia dins d’aquesta xarxa social, que no estan els followers o la influència és medeix des d’un altre punt de vista completament diferent. A mi em sembla molt diferent. O quan estaves al Second Life. Second Life era una xarxa social. O Habbo Hotel.

E: El que es coneixen com a móns virtuals.

G: Sí, sí, però tu anaves allà a relacionar-te amb la gent. No anaves a llegir notícies com et podria passar a Twitter, que segons a qui segueixes tens notícies i segons a qui segueixes tens acudits tontos. Cadascú, al final, depenent de la xarxa social se l’acaba fent seva. Doncs hi havia gent al Second Life que venia el seu propi producte. Hi havien dissenyadors que venien roba virtual per al seu “avatar”. Hi havia... ara per exemple Fortnite, que és un videojoc, s’ha fet un concert de Marshmello. Ostres: concerts virtuals ja se n’havien fet a Second Life i ara sembla que Fortnite han inventat el concert virtual i no és veritat. Bé no és veritat; ho ha inventat a la seva manera dins de la seva pròpia plataforma, però això ja s’havia fet abans.

E: Diguem que s’ha actualitzat o ha agafat nou públic...

G: Exacte. Ha agafat un nou públic, i d’una altra manera, i és una manera de fer màrqueting sobre un videojoc. Però ara mateix estic segura que et connectes a Second Life i és un cementiri d’elefants. D’aquell edifici que va comprar Adidas, per fer nosequè... i tens allà un edifici que va comprar Adidas i que segurament li devia costar una pasta i... està allà. Perquè va ser una inversió seva de màrqueting virtual.

E: I potser els hi va funcionar

G: En aquella època sí, però ara ja no... [riu].

E: Parlant de tu, de la teva presència als mitjans socials, hem buscat els mitjans socials on ets present, i que nosaltres podem veure, i hem elaborat aquesta taula [li mostrem el document amb la radiografia en mitjans socials]. Serien aquests els mitjans socials que utilitzes?

G: [Mira la radiografia]. Sí, el blog el dividirem en dos, perquè en tinc dos: tinc blog i tinc web, és a dir, el blog és Ginatonic, i Ginatost.com. El que tu has vist és la web... La web, per així dir-ho, és la part més professional. La gent em diu: “on puc trobar fotos teves”?, “què has fet de no sé què?”, “puc veure una foto de...?”. De fet l’he de refer, però em fa

molta mandra. I l'altre és el blog, que és Ginatonic, que el blog sí que més o menys el vaig actualitzant... més o menys [riu]... que Ginatonic abans es deia diaripersonal.blogspot.com. T'ho poso aquí per si ho necessites [ho escriu al full]. I abans d'això hi havia el Fotolog, que era fotolog.com/plastidecor. Twitter: 'a saco' de gent, alta activitat...

E: La pregunta concretament seria: ets activa en els mitjans socials que mostra la taula?

G: En els que sóc més activa és Twitter, Facebook, Instagram, i Youtube... i LinkedIn perquè em toca per feina, perquè em fot una mandra... Sempre que hi entro només hi ha gent pesada demanant-me coses. Facebook sí que és veritat que últimament... Tot el que està passant amb Mark Zuckerberg amb la merda de... i em diran "però si instagram també"... Sí, però tot el que està passant amb Facebook per si... em fa molta ràbia penjar qualsevol cosa. Tot és... em costa. Tinc la sensació que ha passat una època ja. Em va molt bé per *logins* fàcils: "login amb Facebook", i ja està, però a nivell de consultar gent o felicitar-los l'aniversari i tal... és absurd. [Tornant a mirar el full] Els que t'he dit són els que visito en un dia normal. Youtube faig un vídeo a la setmana, a no ser que que com m'hagi passat aquestes dues últimes setmanes... En les últimes quatre setmanes n'he fet 2 en lloc de 4 perquè no em trobava molt bé... i la salut abans que qualsevol mitjà social de la vida. Una cosa és fer un tuit i una altra cosa és gastar 8 hores al dia fent un vídeo [riu], perquè me'ls curro molt (11:24).

E: Quant de temps creus que dediques als mitjans socials al dia? Potser és difícil saber-ho...

G: No, no, és molt fàcil. Apple té una cosa meravellosa que és "tiempo de uso" que com que he estat malalta l'he fet servir molt... perquè si no... Però diguéssim que cada setmana... [consulta l'aplicació]. Els últims set dies cada dia 7 hores i 11 minuts al dia. Cada dia 7 hores al dia.

E: Llavors molt activa.

G: Molt activa. A les xarxes socials si t'hi fixes les coses que més faig servir són Twitter i Instagram. O sigui aquí tens les coses que més faig servir [ensenya l'aplicació]. Twitter i Instagram, un joc "Edinburgh" que utilitzo per anar a dormir, no t'ho perdís, Whatsapp evidentment, Zoom que el faig servir per feina, Widget que el faig servir per feina. I la resta són coses de... Però lo primer Twitter i Instagram. Que en part també ho faig servir per feina, però anem a ser sincers, o sigui, el 80% d'això és personal...

E: Però al final, la feina, l'espai personal...

G: Tot es barreja.

E: Bé. Aparcant un moment els mitjans socials i tornant a la trajectòria professional. Identifiques diferents etapes professionals?

G: Jo no identifico diferents etapes... Bé com tothom... Però jo no crec que estigui marcat per les xarxes socials sinó més per un tema de maduresa personal. O sigui els primers anys era de picar pedra.

E: Els primers anys parlem de principis del 2000?

G: Sí, sí, principis del 2000. Doncs, 6 o 7 anys picant pedra: picant pedra vull dir treballar gratis, treballar caps de setmana, altes hores de la matinada... o sigui el que faria qualsevol persona que entra al món laboral i que menja merda, em sap greu fer servir aquesta expressió, però menja merda per sobre de tot. Jo crec que poca gent ha treballat tant tan gratis com jo en aquesta vida [riu]. És mentida eh, però que sí que és veritat que he treballat molt i d'allò... Després hi ha més una època de que tinc un reconeixement i que per tant puc treballar menys, i que... I ara arriba un punt que no només tinc un reconeixement sinó que em puc permetre el luxe de dir que no a coses que no m'aporten res, o que jo considero que em paguen poc, o que simplement no em venen de gust.

E: És a dir que has arribat a un punt de reconeixement que pots escollir...

G: Exacte, puc escollir tot i a sobre tinc l'entitat que de no només els hi dic que no, sinó que els hi dic que no amb convicció, donant-lis uns arguments i a sobre quedant super bé. Perquè ja tens una maduresa, un *señority*, que potser quan tenia... no sé... que fa 5 anys no tenia i ara sí.

E: Bé, ha valgut la pena llavors.

G: Ha valgut la pena. Menjar merda t'ensenya a vegades molt a diferenciar merda de merda [riu]. I aprendre a parlar i aprendre a fer moltes altres coses.

E: Si et sembla ens situem ara en el sector de la comunicació, en el teu cas amb el teu focus en els videojocs, tecnologia, mobile, startups... Treballes en aquest sector: en quina mesura consideres que és important estar actualitzat?

G: Considero que és 100% important. Sobretot en el meu sector, en el que jo no tracto de... dietètica o de nutrició, on s'ha d'estar actualitzat, però si en una setmana no mires res no passa res. Joestic amb tecnologia. La paraula de moda és obsolescència programada, que també passa amb nosaltres, no? Si de sobte parles del que va fer Samsung la setmana passada o Apple la setmana passada ja vas tard, perquè aquesta tarda ha presentat no sé què, o, ostres, sembla que et moris si no arribes a això... Sí que és veritat que hi ha certs gurus que es dediquen més al pensament filosòfic, sociològic del tema, en el meu sector, tens gent com Genís Roca que li és igual si Samsung presenta 15 o 30 megapíxels, perquè parla d'una vessant tecnològica molt més antropològica i social (15:55) que no pas noticable, fa una reflexió més profunda... aleshores del mateix tema parla des d'una vessant diferent. Però des de la meua has d'estar al límit [riu], o sigui, jo recordo que a vegades per el Generació Digital surt un videojoc nou i ens diuen "fem un especial d'aquest joc" i tu dius "i a sobre no m'agrada...", "i sobre hi haig de jugar i no m'agrada" i has de fer

un especial que vol dir que l'has de tractar, durant una hora només parlar d'això, i dius ara com m'ho monto.

E: Llavors, en el teu cas, com ho fas per estar al dia?

G: Set hores al dia de mòbil [riu].

E: Perquè hi haurien activitats formals com si diguéssim, que són cursos, formacions, congressos...

G: Mira, jo faig algun curs online, i vaig a molts congressos, i donc classes a congressos, i donc classes a la universitat, i m'ensenyen coses a mi, eh, però hi ha una cosa que és la autoformació, que per mi ha estat sempre vital. Jo vaig aprendre a programar abans d'anar a la universitat... per aprendre programació! O sigui per mi sempre... intento "anar abans", això que en diuen "early adopters"; quan la gent no coneixia Ted Talk, jo ja parlava del Ted Talk, o de Musically, no... Sempre explico les mateixes anècdotes, però és que han aparegut xarxes socials que després han mort i jo hi he invertit un temps en aquelles xarxes socials per entendre-les, per veure si sí o si no... I això també et desperta una espècie com de ... si té sentit o si no... o ja saps si sí o si no en el mateix moment. O sigui recordo Cuora, va sortir Cuora: "Buah, això ho petarà, això no sé què...". Cuora, on està Cuora? El Yahoo Answers de la gent que intenta ser una mica intel·lectual. O Plurk. Plurk s'havia de menjar Twitter i... aquí estem. Que Twitter potser morirà algun dia, però de moment no hi ha hagut res, com a mínim al nostre país, on Twitter és una de les coses més potents que hi ha, que li faci ombra.

E: Tornant a la autoformació, i per posar un exemple concret, si ara per exemple vols saber més de programació, vas a blogs, wikipedia...o t'apuntes a un curs?

G: Depèn, si necesito una cosa com molt específica i que jo considero que és curta puc fer un curs online, veure un vídeo tutorial, perquè segur que hi ha algú que ha fet un vídeo tutorial d'allò que jo vull aprendre super concret, o una entrada a la Wikipedia, o una entrada en un fòrum, o alguna cosa d'aquestes, o un GitHub [a confirmar], pero si és una cosa del tipus "no, és que vull aprendre a programar des de zero en un llenguatge que no he tocat mai", ostres, doncs potser m'apunto a una acadèmia quatre mesos tres tardes a la setmana a fer això, saps? És que és una mica depèn del que vulguis fer (19:01). Si és un viratge molt bèstia potser sí que necessites una immersió més profunda, però si és més bé un *update*, una actualització constant de lo teu, jo crec que amb blogs, web, xarxes socials...

E: Tens confiança que aquests mitjans et serveixen per això...?

G: Sí, de fet quan jo donava classe a la universitat...

E: Ja no en dones?

G: No, aquest any és el primer que no dono classe... Bé, dono classes magistrals, però no faig una assignatura. Abans feia tres assignatures a tres universitats diferents, més la feina

habitual, més els mitjans de comunicació... moria [riu]... i aleshores vaig demanar aquest any prendre-mel sabàtic perquè m'afectava la salut i llavors vaig dir aquest any prou. Es van enfadar molt, bé, no es van enfadar però els hi va saber greu... a mi també eh, però... Però recordo quan plantejava les classes eren com molt... de fet quan me'n vaig anar fins i tot vaig donar una professora que podria substituir-me o sigui que no havien ni de fer res, o sigui que als de la universitat no els hi poso cap problema (20:03). Les meves classes de 3 o 2 hores són com bastant tancades, no?; comencen d'una manera i acaba... o sigui les faig com bastant estanques, que si no has vingut a l'anterior evidentment et perdràs coses, però no és com una sèrie, no?, que has d'anar a una darrere de l'altre, a part de que va sobre història i sobre la indústria: no passa res si et perds els anys 80 i arribes als 70. Et perdràs algunes coses, alguns referents, però pots continuar la classe. Doncs, ostres, en les meves classes a part de jo explicar un 'rollo patatero' en un Powerpoint, no?, i fer preguntes absurdes que tothom contestava malament, com ah! és el que ha de passar a una classe i si algú contesta bé, molt bé, però si algú contesta malament està molt bé també perquè hi ha debat i hi ha de tot... posava vídeos de Youtube, posava fils de Twitter, posava... és a dir hi ha una mica de tot, perquè a vegades tu pots explicar molt bé una cosa però has trobat un vídeo o has trobat una imatge o has trobat un nasequè que t'ajuda molt a complementar el que tu vols fer... més ara que... jo no sóc de la teoria de que les classes han de ser divertides, perquè em sembla absurd, jo crec que la gent s'ha d'aburrir una mica per aprendre'n, però sí que és veritat que t'ho prens d'una altra manera si allò que en lloc de que t'ho expliqui la plasta aquesta t'ho expliqui el teu Youtuber de referència... però com que és un vídeo de fa tres anys tu no l'has vist, perquè en aquell moment no queies en que aquell era... perquè potser el vas descobrir fa un any i no t'has vist els anteriors i aquell explica això que complementa el que estem parlant a classe.

E: Per què, hi han aquests nivells? El primer mostrar un vídeo de Youtube, o el que sigui, als teus alumnes perquè el vegin, i, hi ha un segon nivell de que també aprenguin a utilitzar aquests mitjans en el sentit de que, per exemple, accedint a Youtube o Twitter pots seguir gent interessant que et porti a aprendre coses noves?

G: Mira, vols riure?, l'últim projecte... o sigui la meva assignatura dura tres mesos, un semestre, jo el primer dia els hi donava una feina que és que els hi donava un creador de videojocs i havien de fer un vídeo sobre aquell creador de videojocs, nanus de 18 anys, i em deien "ja, és que no sé fer vídeos" o "joestic aquí per aprendre a fer videojocs!", i jo els hi deia "doncs ja n'aprendràs!". Com? Sol. Perquè el que volia és que aprenguessin, o sigui quan tu crees... doncs això... tema de videojocs has d'estar tot el dia aprenent a fer coses que no saps fer cada dia... Que ho fas segurament, però t'has de buscar una mica 'les garrofes', doncs aprendre a fer un vídeo... a mi m'era igual que fossin Youtubers, o que fessin un muntatge, o que nasequè, volia que aprenguessis a fer un vídeo: ells sols. Jo no els hi ensenyaria i cap assignatura de l'escola els hi ensenyarà a fer això, però és que la vida normal és aquesta, que ningú t'ensenyava a la classe el que has de fer. I clar, tenien 3 mesos per fer això... o sigui que no els hi donava una tarda eh, que tenien 3 mesos, i clar així te n'adonaves de com treballaven un i els altres; alguns que s'hi posaven una setmana abans i alguns que des del primer dia ja estan pensant com ho podien fer... Hi ha un treball individual, no en grup... I el que volia era això, no?, que, jolin que s'ho intentessin buscar entre ells.

E: La setmana passada vas anar al Mobile World Congress, i quan parlava d'aquestes activitats d'actualització... per exemple, assistir a aquest congrés, que m'imagino que hi deus assistir cada any...

G: Sí, sí.

E: ...què et suposa a nivell d'estar al dia o d'actualització?

G: Cada vegada tinc la sensació que els congressos serveixen menys, perquè es troba tot per internet. Jo abans, per exemple, anava sempre a l'E3 que és un congrés de videojocs que es fa a Los Angeles molt conegut, i que és genial i que tot el món et diu "ah, vas a Los Angeles, a l'E3, que guay!", és com anar al camp del Barça en un Barça - Madrid, no?, quina enveja: les millors festes, les millors presentaciones... és festa major. I penso, ostres, pero si [ara] puc seguir totes les presentaciones amb pijama des de casa meva. Sí que és veritat que no podré tocar aquells videojocs, no?, de primera mà, però al cap de dos mesos arriben i ja està.

E: Amb alta qualitat.

G: No, no i amb la mateixa qualitat: el mateix que tenen allà arriba [aquí], i tu com a periodista ho pots provar i ja està, i no hi ha cap problema. I les conferències les pots seguir, ja et dic, amb pijama des de casa perquè clar evidentment hi han 7 hores de diferència amb Los Angeles i clar...

E: I a més comentar-ho...?

G: Sí, bé, això també ho feiem des de l'E3, entravem amb els companys per Whatsapp, o per Twitter, o el que sigui, i anavem comentant això sí o això no, no?, i ja està. I el Mobile com a periodista està molt bé perquè toques moltes coses i tal, però és que t'acabes enterant, perquè t'envien tantes notes de premsa i tantes coses que no l'hi veig un al·licient a estar allà físicament. A no ser que vagis a fer negoci, això és diferent, si vas a fer negoci sí que hi has d'estar. Si has d'anar a informar del que passa allà... amb quatre notes de premsa, et prometo que ho tenim.

E: Passant al següent bloc, i tornant als mitjans socials, des de la seva aparició a principis dels 2000 la popularització d'aquest mitjans ha estat molt gran. Llavors, en el teu cas recordes els primers mitjans socials que vas començar a utilitzar? Youtube?

G: Abans, abans. Fotolog, Second Life, Myspace, Facebook.

E: ¿I recordes el moment de la teva trajectòria professional en els quals el vas anar incorporant? Més o menys.

G: Cada vegada que coneixia una cosa nova la incorporava; a vegades la deixava al cap de no res, i a vegades sí, continua ara mateix a la meva vida perquè... de fet ara farà ja no sé

ni quants anys que estic a Twitter. Anys vull dir, eh! Aquest març farà... Ara t'ho dic [consulta el mòbil]. Mira, al març del 2007. 12 anys. És una vida això.

E: I consideres que els utilitzes [els mitjans socials] igual abans que ara?

G: És que abans funcionava diferent Twitter, no hi havien Hashtags, no havien fils, llegies totes les contestes de tothom; Twitter actualitzava cada cinc minuts. Havies d'anar fent F5 o actualitzava cada 5 minuts. No hi havien missatges directes, no hi havien *replies*... o sigui era una altra xarxa; el Twitter el vam inventar els usuaris quan anàvem demanant coses i ens les anaven incorporant.

E: Bé. Segons diversos estudis els mitjans socials s'utilitzen tant per recolzar activitats formals d'actualització com informals. Per a lligar-ho amb el que has explicat del Mobile World Congress; quin paper creus que han tingut els mitjans socials en la teva participació en aquest congrés. Has conegut i seguit a nova gent? Hashtags?

G: No, no, en el Mobile no... els hashtags sí que em serveixen... Sí que és veritat que cada vegada que penjo una informació nova li poso el hashtag i aquesta té més audiència que una que no porta un hashtag, o veig algú que està en un acte, no en el Mobile World Congress que és molt gran, però en una cosa molt més petita, una cosa de 300 persones sí que tu pots seguir un hashtag i veus qui hi ha i a partir d'aquí segueixes el ponent nosequè i si t'interessa el segueixes, però ja està. Jo és que en aquesta manera de fer servir les xarxes potser sóc molt passiva, no tan activa. O sigui, sóc més activa explicant coses que no pas aprofitant-ho i fent-ho servir per a això...

E: No tens cap estratègia concreta?

G: No en tinc, o almenys no voluntàriament. Sí que és veritat que segueixo moltes vegades gent que per a algun esdeveniment, o per alguna cosa que han dit, o perquè els he vist en alguna ponència, o perquè he llegit un llibre seu, o crec que la seva filosofia concorda molt amb la meua i crec que puc aprendre alguna cosa...

E: En una entrevista deies que sempre estaves atenta a les xarxes socials o al mòbil. A què ets atenta?

G: A tot: des d'oci, el treball, a tendències, a challenges... és que ara, ara qualsevol puta merda és noticable, és així.

E: Creus que hi ha molt de soroll a la xarxa?

G: Sí, sí, fa falta fer molta neteja de tant en tant, i silenciar paraules, i silenciar gent, i bloquejar coses, i jo crec que cada vegada hi ha com molt de negativisme [riu], potser sóc jo que estic molt "flower power" però a vegades, ostres, necessites tregua.

E: O sigui diríem que no hi ha cap estratègia, però sí que s'han de configurar d'una forma determinada per a aconseguir certes finalitats.

G: Sí, jo estic segura que si jo agafo el meu mòbil i t'ensenyo el meu Twitter no entendràs res, perquè la meva línia editorial no té res a veure, potser, amb la que portes tu, no?, i si jo agafo el teu em passarà el mateix.

E: En algun dels mitjans socials participes però no aportes cap contingut?

G: Sí, la Wikipedia [riu]. A LinkedIn no apporto res, a Pinterest no apporto res, hi ha molts que no apporto res.

E: Però els utilitzes?

G: Sí, la wikipedia... A Pinterest hi vaig entrar quan em vaig comprar el pis i l'havia de decorar (30:01) i agafava idees. A LinkedIn hi entro cada dia perquè cada dia m'arriben 300.000 missatges de gent i necessito anar-ho netejant i Wikipedia entro... no et diré cada dia, per gairebé cada dia perquè, ostres, "què és això?", "qui era aquest pavo?"...

E: Hi confies completament?

G: Completament! Em fio de la Viquipèdia en català... de la sueca no perquè no l'entenc, però de la catalana sí que me'n fio completament. Em sembla que és una de les coses més valuoses que tenim en societat digital. Hi ha una cosa que alguna vegada l'he posat a Twitter, que un dels meus hobbies és entrar a la Wikipedia fer clic a un enllaç i a partir d'aquí anar passant d'un enllaç a un enllaç; i passes d'un tipus de peça de vestir de la cort de Lluís XIV a un tipus de jardí francès a una olivera que tal que a més està al Penedès i que... acabes... És molt bèstia... Acabes amb un tio que feia... no sé, l'altre dia vaig entrar i vaig veure un article d'unes dones russes que durant la segona guerra mundial es dedicaven a matar nazis i li deien "les bruixes de la nit" perquè es dedicaven a agafar els avions més atrotinats de la Unió Soviètica i feien les missions més perilloses de nit, elles, i eren dones perquè ningú, cap home, s'atrevia a fer aquelles missions i agafaven els avions atrotinats perquè ningú els hi donava avions, i ho feien de nit perquè durant el dia havien d'estar fent coses. Llavors a partir d'aquí, a partir de la bibliografia vaig trobar el llibre a partir del qual estava basat l'article a Wikipedia i em vaig llegir el llibre. O sigui, és molt guay! I això, te n'enteres d'històries.

E: Això ara, perquè tu ets un cas interessant perquè la teva trajectòria professional va començar una mica a la par que els mitjans socials... Perquè Viquipedia ja existia?

G: Sí.

E: I ja la consultaves de la forma que ho fas ara?

G: No, però era diferent. Viquipèdia era molt més petit, no hi havia res, o sigui sí que hi havia, però no era el monstre que és ara i en català jo no recordo ni que tingués volum. El primer article a Viquipèdia va ser "Àbac", d'un senyor que es diu Daniel que de fet és de València, no és ni català... o sigui és català però dels Països Catalans, de més al sud. Vull

dir... que anavem fent... Va ser la tercera en creació i la segona en tenir article, però no era el que és ara i llavors consultàvem moltes coses en anglès, o fins i tot en castellà.

E: Parlant dels usuaris, al principi de la teva trajectòria professional diguem que Facebook, Twitter, no comptaven amb tantes opcions. També hi ha hagut un canvi en relació a ara?

G: Clar, abans de Twitter els usuaris espanyols ens seguíem tots entre nosaltres, perquè hi havien què? 100 persones espanyoles? Aleshores a Twitter ens havíem de seguir tots entre nosaltres, i és per això que conec a molts gurus d'Internet perquè és que estavem allà, eramos les porteres d'Internet.

E: Perquè el perfil d'usuari amb el que interactues a Twitter o que segueixes, és un perfil determinat?

G: Depèn de quan els he seguit. És a dir, aquesta gent més erudita, no?, quan va començar internet, ens seguíem al principi simplement perquè erem els únics que parlavem castellà i per poder tenir contingut havies de seguir a gent a Twitter. Aleshores per això seguia aquesta gent. A Facebook no, a Facebook a la mínima que et trobaves algú que coneixies l'agregaves. Que després has d'eliminar a gent perquè dius: "i aquest tui, perquè l'he agregat si no m'interessa?" [riu].

E: Llavors, com que es pot escollir, el perfil d'usuari que tens com és? És de tot tipus? La majoria són de l'àmbit professional?

G: No, és de tot, és de tot. I no tinc llistes... bé, tinc llistes però no les utilitzo. Però és de tot, o sigui, tinc gent que segueixo perquè la conec i em cau bé, hi ha gent que segueixo perquè m'interessen les seves idees, tinc gent que la segueixo perquè és divertida i perquè simplement pengen memes i coses d'aquestes que em fan gràcia... o sigui, qualsevol persona... és molt eclèctica la meua llista de seguiment. Segueixo a molta gent i també hi ha dies que em canso i començo a fer neteja i ja està.

E: I en el teu cas, tens un punt interactiu. Perquè contestes comentaris, a vegades fas preguntes...

G: No contesto a tothom que em parla eh, perquè no puc [riu], perquè enlloc de 7 hores estaria 11.

E: Respon perquè creus que t'aporta alguna cosa? Per exemple, quan algú et comenta un vídeo de Youtube i tu respon?

G: Sí, de vegades per treure idees, a vegades per contingut, o coses interessants de la meua feina, o simplement per fer vídeos de Youtube; és així de tonto. L'altre dia, un dels meus vídeos més vistos és el de la menstruació... que estic a punt d'arribar al milió [de visualitzacions] i que molts comentaris del vídeo aquell eren "et pots quedar embarassada si fas l'amor mentre tens la regla?". I clar, hi havia tants comentaris d'aquest tipus que un dels meus vídeos següents, potser al cap de sis mesos, va ser "et pots quedar embarassada si

fas l'amor i tens la regla" (36:01). Van ser un munt de preguntes que vaig dir, ostia, això ho hem de contestar perquè hi ha gent que no està pillant el tema [mirà el mòbil per saber si ha arribat al milió]. No , encara no, però arribarà; estic a 50.000 per arribar al milió, en una setmana ja ho tenim [riu].

E: Hi ha alguns usuaris que són una font d'actualització per a tu? És a dir que quan publiquen continguts que creus que et serveixen...?

G: A vegades sí, sempre no. Que alguna vegada algú fa una cosa, sí... o sigui, tinc algun amic que quan escriu algun tuit o alguna cosa, no tots els seus tuits, però un tuit de cada "un mil", ostres, penso, ostres això és exportable a fer un article pel diari Ara sobre nosequè o això és una reflexió de nosequantos. Avui per exemple, abans de venir cap aquí, he fet la reflexió de: per què els videojocs antics en diem retro i les pel·lícules i els llibres antics en diem clàssics? Ostia, no són productes culturals iguals? És com retro té aquesta pàtina de friki; aquesta gent que té els seus congressos i les seves coses, però que no és bo perquè tal... Sembla que si no... un clàssic... no ho sé... aleshores són aquestes reflexions que faig, i això va en base una conversa que vaig tenir amb un colega meu aquest cap de setmana per Twitter del tema aquest, que ell va parlar de la paraula retro, i aquí, em va despertar la guspira del, ostia, perquè en diem retro i no en diem clàssic... que potser entren les dues coses, eh, però no sé... faig aquesta reflexió en alt eh.

E: Potser el terme retro ha nascut amb els videojocs i abans no s'utilitzava...

G: Clar, però és molt absurd perquè els clàssics tenen, no?, aquesta aura d'importància... Incerta Glòria. Incerta Glòria és un clàssic de la literatura. O la Plaça del Diamant, no en diríem mai que és retro. És un clàssic, és un gran clàssic. O els Pastorets. Els Pastorets és retro [riu].

E: Bé, amb tot el que hem parlat, fent balanç: consideres que els mitjans socials han contribuït al teu procés d'actualització al llarg de la teva trajectòria professional? I en quina mesura?

G: Molt, perquè si no... Diguem que jo fa molt temps que no trepitjo... No, és mentida. Fa 2 anys. 1 any i mig. Fa 1 any i mig que em vaig treure la carrera una altra vegada.

E: De?

G: De disseny. Perquè em vaig treure la carrera abans del Pla de Bolonya i després me la vaig treure després del Pla de Bolonya per fer-la oficial, perquè disseny, encara que Barcelona "és la ciutat del disseny", no era disseny oficial, era títol propi. Ara sí. Aleshores em vaig actualitzar i em vaig treure un altre cop la carrera. Des d'aleshores no he trepitjat una escola ni un centre educatiu si no és per donar classes, i en canvi tinc la sensació que segueixo aprenent dia a dia... No només aprenc a través de les xarxes eh, però té un pes important. Evidentment lleigeixo i faig coses, però un centre educatiu...

E: Llavors, en relació als altres elements d'actualització, els mitjans socials tenen un pes important?

G: Per mi sí. O com a mínim ja et dic, el concepte hipervincle, no?, d'aquest tuit, que no entenc alguna cosa ho agafo, ho poso a Wikipedia, a partir d'aquí me'n vaig a les referències bibliogràfiques, trobo un article del New York Times de no sé què i això em porta a... i vas aprenent.

E: I d'entre els mitjans socials, quin creus que ha contribuït més en aquest procés d'actualització?

G: Cadascú una mica. Perquè d'entrada et diria: Twitter!, perquè és on passo més temps, però no és veritat, el que em va donar la feina més forta de sempre va ser Youtube. A mi. També per aquesta part de visibilitat més evident. No t'ho sabria dir concretament, cada un una mica.

E: Fins ara hem parlat del passat i el present. En un futur, a quins reptes d'actualització creus que s'enfronten els professionals de la comunicació, i especialment els del teu sector, i quin paper creus que tenen o tindran els mitjans socials?

G: A veure, partim la pregunta en dos que jo ja sóc gran [riu]. A veure, els reptes que tenen els nous professionals... No només han d'aprendre tot el que hi ha i tot el que ve, sinó tot el que hi ha hagut. Perquè em trobo que molta gent pren per suposades coses, o fins i tot les consideren novetat quan ja existien abans, llavors crec que queden una mica com uns catetos [riu], en el meu català correcte i normatiu "catetos", perquè tinc la sensació que, ostia potser és molt de vella dir això, però els hi falta perspectiva moltes vegades ... (41:35). És com aquests aires de grandesa que tenen els joves inexperts, no?, que "tu que saps vella?".

E: Com el que has comentat del Fortnite i el Second Life...

G: Sí, exacte, exacte. Això ho ha inventat... És una mica abuela cebolleta, però sí que és veritat que a molts els falta perspectiva. De la mateixa manera que jo quan vaig entrar en aquest món dels videojocs i la tecnologia vaig haver d'estudiar i empollar tot el que hi havia hagut abans, que potser ho havia tocat de refilón, perquè vaig néixer en els anys 80, finals dels 80 i alguna cosa a casa quedava retro, que vaig tocar però que no sabia de què era i que més endavant ho vaig haver de saber si volia parlar amb propietat. Crec que això serà el repte més gran. I que no tot està a Viquipèdia, en el sentit que tu pots aprendre qui era Sinclair i conèixer els Spectrum, no?, però hi haurà una part més de handzone que necessites... aprendre... quina edat tens tu?

E: 31 anys.

G: Val, per tant tu has tocat els telèfons mòbils que anaven amb botons.

E: Sí.

G: I per tant tu sabies que per prémer la C havies d'apretar el 2 tres vegades i per a prémer la M havies d'apretar el 6 una vegada, i et donava això una agilitat... que ara li expliques això a qualsevol xaval i flipa, i el dia que a tu et donguin un mòbil els dos primers minuts potser vas una mica lent, però després tindràs una velocitat... Li deien "la generació del pulgar" perquè les coses que havíem de fer amb el dit índex les estavem fent amb el polze. Aleshores, tot això ho pots llegir a la Wikipedia, ho pots veure en un vídeo de Youtube, o ho pots llegir en un fil de Twitter, però hi ha una part de handzone, no? que... més humana, més tangencial, més de ostres anem a tocar això que..

E: Més treball de camp?

G: Exacte! Més treball de camp, que això no t'ho donaran mai les xarxes. Tinc la sensació. Que pots llegir molt eh, però que hauràs d'anar tu a un lloc on hi hagi aquesta tecnologia i que la puguis tocar, no?, o que estiguis molt a prop de tocar-la per poder-la entendre, no?: els telèfons de baquelita que estaven enmig del menjador de casa, no?, tu havies de trucar a casa els teus amics, no hi havien mòbils i havies de trucar i dir: "Que hi ha la Martina?", "no, de part de qui?", "de la no sé què"...

E: He intentat evitar la paraula transformació digital, que potser està molt manida...

G: Em fa molta ràbia.

E: Però sí que és veritat que els professionals que ara s'incorporen a diferents professions: periodisme... són camps en tant moviment...

G: I a més t'has d'especialitzar. Perquè no pots dir: tecnologia!, perquè tecnologia va des de les comunicacions 5G, a les TDT, al no sé què, a la programació, les xarxes socials, és que clar... Tecnologia és els telèfons mòbils, els ordinadors, és tan gran... És massa gran per dir em dedico a aquest camp que és inabarcable.

E: Llavors, creus que els mitjans socials han de continuar sent un suport sense ser una font totalment absoluta de coneixement...?

G: (44:48) No existeix. No existeix en el món res que sigui un dogma absolut], no la universitat, mira si no la Juan Carlos, no hi ha un dogma absolut, ni el professor més crack del món, no és... t'ho has de plantejar tot des de zero, vint vegades.

E: Quina importància creus que tindran [els mitjans socials]?

G: La mateixa; jo crec que complementen com abans teníem tu i jo l'enciclopèdia catalana a casa per fer els treballs del cole, doncs ara no tenen enciclopèdia, tenen la Viquipèdia. Però de la mateixa manera que no t'has de prendre... Jo sempre dic la Wikipedia no és una font, la Wikipedia és una font de fonts. I per tant has d'entendre la Viquipèdia com el que és. Això ho explico a la universitat, que dius, manda huevos que... [riu].

E: Una certa competència digital.

G: Sí, jo sempre he dit que elsadius digitals no existeixen. Que tu sàpigues com fer configura un ratolí, eh, i obrir o tancar un Windows no et crea una competència digital suficient com per saber moure't per la via electrònica.

E: Llavors creus que fomentar aquesta competència pot ajudar a utilitzar millor tots aquests mitjans i a partir d'aquí estar més actualitzat?

G: Sí. Jo crec que les escoles no haurien de tenir l'assignatura informàtica, perquè seria l'equivalent a tenir l'assignatura "llibretes". Les llibretes són transversals a totes les assignatures. La informàtica, entenent la informàtica no com ordinadors sinó com tot el tema digital, des de les tauletes a wifi al que sigui, no?, a Wikipedia, hauria de ser transversal a totes les assignatures perquè és el que aquests nanus tindran quan siguin grans i entrin al món laboral. I és amb el que s'hauran de trobar. Llavors, si tu tens uns professors que ho fan servir d'una manera, aprendràs d'una manera, si tens unes competències o unes altres, o uns valors i uns altres. Aleshores has d'aprendre una mica qui t'enseixa i això, que no hi ha un dogma intocable sinó que una mica tu l'has de fer tu, aquesta manera (47:00), i per fer-ho necessites veure moltes coses, no només digitals: viatjar, veure coses, conèixer gent, anar a conferències, llegir, cuinar, veure el futbol, fer migdiades, tot. Molts elements i qualsevol et pot donar... I et complementa. A vegades mai saps, no?, d'on treuràs aquesta guspira que et farà tirar cap a un cantó.

E: Com a última pregunta, ens podries suggerir tres professionals que consideris que tenen el perfil de comunicador digital influent?

G: Jordi Sellas. Victor Matute, que és el Pazos 64, que és un streamer, és un senyor que està molt centrat en dues xarxes molt concretes que són Youtube i Twitch. Fa vídeos d'humor i streams, bàsicament, i la seva feina és aquesta. No sé et diria que és un comunicador digital, et diria que és un humorista digital, especialitzat en aquest tema: no videojocs: videojocs independents, que ja és com... També el Pablo Juanarena és un noi que tenia un programa d'esports i després... té totes les xarxes socials "habidas y por haber", és un tiu que treballa a Marca, treballa en temes d'esports, té un programa de ràdio, ara té un Podcast... Aleshores dins d'un entorn super analògic com [és] una redacció d'un diari "de unidad editorial" acaba de fer un podcast diari, de deu minutets, sobre un tema... Llavors crec que és una manera d'introduir un tema que era com bastant tabú en una redacció més... com més institucional, més tradicional... que ho fa molt bé. I és un noi que, com ja et dic, segueix treballant a la ràdio i que com que li van retallar un programa de 4 hores a 2 hores va dir: "Què faig amb la resta del temps? Proposaré de fer un podcast". I fa un Podcast diari sobre històries que són increïbles; a mi no m'agrada l'esport i els programats brutals... és un tiu que té una acadèmia de... un podcast esportiu que dius "uff, quina mandra", vale, un tiu que té una acadèmia de competicions d'espases làser, la primera retransmissió de futbol que hi va haver a l'estat espanyol, radiofònica, un petit equip de unes dones que es dediquen a fer no sé què... , ara que s'ha retirat la campiona del món de Snowboard del món, com va començar, no?, la història de superació i tal, o el dia que van venir els Queen a Espanya que ho van fer evidentment en un estadi de futbol, l'últim

concert a Espanya va ser a Màlaga, no?, i explica... són deu minuts... i a més ho explica molt bé, i posa la música, posa retransmissions de l'època, està molt bé.

E: Molt bé, anotat queda. Doncs abans d'acabar, no sé si hi ha alguna cosa que vulguis dir abans de concluir?

G: No, no, jo crec que hi ha molta feina aquí [riu].

E: Moltes gràcies!

[Final de la entrevista]